

«ПЕДАГОГИК ФАОЛИЯТДА АКЦЕНТУАЦИЯ ВА
ПСИХОДИАГНОСТИКА»

Барнохон Тураханова

Андижон давлат университети

Ижтимоий-иқтисодий факултети

Умумий психология кафедраси ўқитувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7271259>

Аннотация:

Ушбу мақолада шахс характери хусусиятлари ҳақида сўз боради. Инсон хулқида жамиятда қабул қилинган меъёр ва мезонлар ижтимоий тараққиёт жараёнида шаклланган омиллардан бирига айлангандир. Ушбу меёр ва мезонлар нафақат ижтимоий барқарорликка, балки индивиднинг ўзини ҳам рухий барқарорлик ва тараққиёти учун зарурдир.

Калит сўзлар: Шахс, индивид, дедуктив, жамият.

Abstract: This article speaks of the characteristics of the character of individual. The norms and criteria adopted in society in human behavior have become one of the factors formed in the process of social development. These norms and criteria are necessary not only for social stability, but also for spiritual impact and development of the individual itself.

Keywords: individual, individual, destuctive, society.

Аффектив соҳада бу ҳиссий бўшанглик депрессия ва ҳаяжонга тез берилишдир. А.Е.Личконинг айтишича, ўсмирларнинг ижтимоий-психологик хусусиятлари шу ёш учун хос бўлган қуйидаги хоссалар билан боғлиқ:

1. Тенгдошлари билан биргаликда гуруҳларга ажралиш. Вақт ўтган сари ўзларига зарар бўлувчи можаро ва саргузаштларга ўралашиб қолишлари. Ачинарлиси, бекорчи ўсмирлар бўш қолиб, кайфиятни кўтариш учун спиртли ичимликларни истеъмол қилиши. Ўсмирлар баъзилари қизиқувчанликдан «катталардек бўлиш», бошқалари эса қолганларидан қолиб кетмаслиги учун ҳам ичишга рўжу қўядилар. Улар нафақат ўғил болалар, балки қизлар ҳам бўладилар
2. Имитация [ўхшатиш] бу доимо кимгадир тақлид қилишдир. Бундай ўсмирлар ўз тенгдошлари ёхуд катталарнинг хатти-ҳаракатини такрорлайдилар.

Атрофдагилардан бирортаси спиртли ичимлик, гиёхванд модда истеъмол қилса, унга тақлид қилувчилар кўпаяди. Кўпгина ўсмирлар ўзига —намуна қилиб кино қаҳрамонини, актёрлар, созандаларни танлайдилар ва уларга тақлид қиладилар.

Агарда тақлид қилинаётган қаҳрамон салбий қаҳрамон бўлса, унда ота-она ва педагоглар турли нохушликларга тайёр туришлари даркор. Айниқса, —намуна учун танланган инсон реал шахс бўлса-ю, у ичкиликбоз, гиёхванд, жиноятчи бўлса, ундан жуда катта кулфатларни кутиш мумкин, чунончи, кўпгина гиёхвандлар, катта пул кераклигидан турли жиноятларга ўралашиб қолишади.

3. Инкор реакцияси [қарама-қарши туйғу]. Ўсмирлар учун хос бўлган туйғу. Хулқнинг қарама-қарши хусусиятлари яқинларининг дил сиёҳлиги, шахсиятни хафа қилиши, талабларнинг бажарилишида намоён бўлади. Қарама-қарши руҳдаги ҳаракатлар кўпинча ота-она, катталарга қаратилган бўлади. Оилада муаммоли вазият юзага келганда, боланинг ички ва ташқи —мени кичик ёки бўрттирилган ҳуқуқбузарликлар билан намоён бўлади. Бундай исёнкорлик руҳидаги ҳаракатларга ота-оналарнинг болага нисбатан лоқайдлиги, шахс сифатида уни ҳурмат қилмаслиги, қизиқишларига тўсқинлик қилиши сабаб бўлади: Ота-онанинг боласига қўйган ўта юқори талаблари, уни —”вундеркинд – ўта юқори чўққиларни эгалловчи шахс” қилишдек орзулари ҳам сабаби бўлади. Душманлик ҳиссини беркитиб, ўсмир катталарга бўлган норозилик, хафалигини, ундан руҳан бегонасирашини намоён қилади. У ўзига дўстларни ташқаридан излай бошлайди ва кўпинча ичувчи, чекувчи тўдага кириб қолади.

4. Ривожланиш туйғуси (эмансипация) ўсмирнинг ўз эркинлиги, мустақиллиги учун кураши. У катталар назоратидан тезроқ озод бўлишни хоҳлайди. Уни қанча назорат қилишса, у шунча эркинликка талпинади. Бу ўсмирнинг қайсарлиги билан боғлиқ. Руҳан соғлом ўсмирлардан ўта қайсарлик хислатлари вақти билан ўтади.

Агарда катталар ўта шафқатсизлик ва сўзсиз бўйсунитишни сўрашса, унда ўсмирлар ўта кескин характер намоён қиладилар.

Психодиагностик тадқиқотлар амалиётида психологик диагноз қўйишнинг 3 босқичи фарқланади:

Симптоматик диагнозда дастури мавжуд ҳар қандай компьютер технологичяси орқали бажариши мумкин бўлган тадқиқотда олинган натижалар қайта ишланади.

Этнологик диагнозда келиб чиқиш сабаблари бирор хусусиятнинг мавжудлигини эмас, балки унинг вужудга келиш сабаблари ҳам ҳисобга олинади.

Типологик диагнозда синалувчи шахс тузилишида олинган натижаларнинг аҳамияти ва ўрни аниқланади.

Психодиагностика психологиянинг илмий ва амалий жабҳаларидан ташқари унинг бошқа соҳаларида кенг қамровда қўлланилади. Масалан, тиббий психология, патопсихология, инженерлик психологияси, меҳнат психологияси каби инсоннинг психологик хусусиятларини билиш талаб қилинадиган барча соҳаларда фойдаланилади. Илмий ва амалий психодиагностика қайд этилган барча ҳолатларда ҳам ўзига хос муҳим вазифаларни ҳал этади.

Амалий психодиагностикада вазифаларнинг ҳар бири алоҳида ёки комплекс тарзда олиб борилаётган тадқиқот мақсадига мувофиқ амалга оширилади. Психологик диагностика жараёнида шахснинг индивидуал-руҳий ҳолатлари, шахсий хусусиятлари ўрганилади;

Аниқ диагностика маълумотлари шахснинг руҳий ҳолатини, унинг феълидаги хоссаларини, темпераментини баҳолашга имкон яратади. Ижтимоий-психологик диагностика - бу ўсмирларнинг ўзаро оилада, «кичик гуруҳларда, тўғарақда, спорт жамоаларида ва бошқаларда шаклланган ижтимоий-психологик хусусиятларини тўғри баҳолаш». Россиялик психолог Ю.М.Антонян диагностик тадқиқотлари деструктив фаолият деярли доимо узок вақт давом этадиган фрустрация (лот. *rustratio* – алдов, беҳуда кутиш, эҳтиёжларни қондириш билан боғлиқ муваффақиятсизликлар натижасида юзага келадиган психик ҳолат) ёхуд норасолик ҳисси шаклланиши натижасида юз беришини исботлаган.

Фрустрация натижасида келиб чиқадиган деструктив ҳаракатлар экстрапунитив характер касб этиши (ён-атрофдаги кишиларга, шу жумладан, фрустрация ҳолатига умуман алоқаси йўқ бутунлай нотаниш одамларга, алоҳида нарсабуюмлар ёки ижтимоий тузилмаларга йўналтирилиши) ёхуд интропунитив аҳамиятга эга бўлиши (субъектнинг фрустрация сабаби ўзи эканлигини англаши ва жароҳатловчи вазиятдан

алкоголизм, гиёҳвандлик ёки суицид орқали чиқишга ҳаракат қилиши) мумкин. Албатта, ўзини ўзи намоён қила олмаган ва фрустрация ҳолатида бўлган барча одам ҳам деструктив ҳаракатларни амалга оширавермайди.

Бунда биологик омиллар билан бир қаторда турли ижтимоий омиллар, тарбия ва муҳитнинг шахс шаклланишидаги ўрни, инсоннинг турли деструктив, салбий психологик-манипуляцион таъсирларга тушиш хусусиятларини ҳам инобатга олиш зарур. К.Леонгарднинг шахс типологиясига кўра ўзини ўзи бошқаролмаслик, хоҳиш ва интилишлари юзасидан назоратнинг сустлиги, физиологик майлларнинг устуворлиги бу типдаги шахсларда уйғунлашиб кетади. Уларга инстинктивлик, импульсивлик, қўполлик, мижғовлик, бадқовоқлик, беадаблик, орсизлик, дағалликка мойиллик хосдир. Бундай кишилар турли низо ва мунозараларни келтириб чиқариб, уларнинг фаол иштирокчиси бўлишади. Сержаҳл, серзарда, жиззакчи бўлиб тезтез иш жойларини згартириб туришади, жамоадагилар билан чиқиша олмайдилар.

Мулоқотга киришувчанлиги, вербал ва новербал реакциялари, хаттиҳаракатлари суст. Қўзғалувчан типдаги кишиларнинг аксарияти болаликларида «қулоқсиз» бўлишган, хулқ-атвори талабга жавоб бермаган.

Бошланғич синфларданоқ ўқишга ҳафсаласи бўлмаган. Бетўхтов назорат остида, истар истамас улар уй вазифаларини, топшириқларни бажаришган. Барча ёмон ёрлиқлар уларга ёпиштирилган. Ёлғизликда ўзларини ёмон ҳис қилишган.

Ташкилотчилик хислатларининг етарли даражада шаклланмаганлиги уларнинг етакчи бўлишларига имкон яратмайди. Ўқишни тез ташлашади. Бирор ишдан улар завқ олишмайди, бошқа илож йўқлиги сабабли бу кишилар муайян фаолият билан шуғулланишади. Бир қарашда соғломдек кўринган ўқувчиларнинг диққат ,хотира, тафаккур, идрок жараёнидаги бузилишлар дарсни қабул қилиш чоғида тажрибали педагогга яққол кўринади.

References:

1. Каримов И.А. Узбекистан стремится в XXI век, Ташкент .: 2001.
2. Петровский А.В. Психология, Ташкент 1992 г.
3. Каримова В.М. «Основы социальной психологии» - Т., 1994.
4. Гозиев Э. Психология. Т., Учитель, 1994
5. Баратов Ш. Методы изучения личности студента. Т., 1995 г.

6. Гозиев Е. Психология интеллекта. Т., Учитель, 1996 г.
7. Гозиев Э. и Б. Проблемы психологии. Т., Учитель, 1996 г. 8. Гозиев М. Высшая школа психологии, Т. : 1997. 9. Давлетшин М.Г., Психологический аннотированный словарь. Т., 1998 г. 10. Психология В. Каримова. Ташкент, 2002 г.